

இலக்கியங்கள் காட்டும் பெண்களில் பரத்தமை குறித்த நிலைப்பாடு

ஓ. நிவேதா

முழுநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்
தமிழ்த்துறை உயராய்வு மையம்
அருள்மிகு பழனியாண்டவர்கலை
மற்றும் பண்பாட்டுக் கல்லூரி, பழனி

மலர்: 11

முன்னுரை

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூன் 2023

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8288508>

சங்ககால மக்கள் காதலிலும், வீரத்திலும் சிறந்து விளங்கினர். சங்க நூல்கள் ஒவ்வொன்றும் தமிழரின் பண்பாட்டையும் நாகரீகத்தையும் எடுத்துரைக்கிறது. சங்க அகப்பாடல்களில் படைப்பாளி முற்றிலுமாக மறைந்த நிலையில் பாத்திரங்கள் தங்களது அக வாழ்வின் இன்ப துன்பங்களைக் கூற்றுவழி வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றன. சங்க இலக்கியத்தில் இடம்பெறும் முதன்மை அக மாந்தர்களான தலைவன், தலைவி ஆகிய இருவரும் ஏவிய செயல்களைச் செய்யும் ஏவல் மாந்தர்கள் “வாயில்கள்” என்ற பெயரால் தொல்காப்பியம் சுட்டும் துணைமை மாந்தர்கள் களவு காலத்திலும், கற்பு காலத்திலும் இடம் பெறும் பரத்தமை குறித்து இவ்வாய்வு எடுத்துரைக்கிறது. அந்நிலையில் தலைவியின் ஊடலுக்குத் தலைவனின் “பரத்தமை” ஒழுக்கமே காரணமாகச் சொல்லப்படுகிறது.

மருதத் திணைப் பாடல்களில் தலைவன் தன் இல்லத்திற்குச் செல்ல மறந்து பரத்தையோடு இருக்கும் பரத்தமை ஒழுக்கமும் கூறப்படுகிறது. குடும்ப கட்டமைப்பில் உள்ள ஏவல் மாந்தர்களுள் ஒன்றான பரத்தமை குறித்த செய்திகளை சமுதாயத்திற்கு வெளிப்படுத்தவும் இலக்கியங்கள் காட்டும் பெண்களில் பரத்தமை குறித்த நிலைப்பாட்டினையும் அறிந்து கொள்ளவும் இவ்வாய்வு பயன்படுகிறது.

பரத்தமை

மானிடக் குலத்தின் பரிணாம வளர்ச்சியில் தாய்வழிச் சமூக அமைப்பே முதன்மை பெற்றிருந்தது. பரத்தை என்ற சொல்லிற்கு “அயலவள்” என்று பொருள் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. குறஸ்திரி- குறத்தி என்பது போல பரஸ்திரி-பரத்தி, பரத்தை என்று ஆயிற்று எனப் பரத்தை என்ற சொல்லிற்கு விளக்கம் கூறப்பட்டுள்ளது. பிற நாட்டிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்ட மகளிர் அடிமைகளாக்கப்பட்டுப் பரத்தையராக்கப் பட்டதால் அவர்களைச் சார்ந்தே வளர்ந்துள்ள பரத்தமை கிரேக்க, உரோம, பாபிலோனிய, ஆசிய நாகரிகங்கள் அனைத்திலும் பரத்தமை செழிக்க இருந்துள்ளது. “Sex in Ancient Rome” என்ற

ஆங்கில நூலில் உரோம நகரங்களில் பரத்தையாக இருந்தவர்கள் முன்னைய அடிமைகள், அயல்நாடுகளில் இருந்து கொணரப்பட்டவர்கள் என்ற கருத்தை தெளிவுப்படுத்துகின்றது. “Sexual Life in Ancient Greece” என்ற கிரேக்க நாட்டில் பரத்தமை கோயிலைச் சார்ந்து வளர்ந்துள்ளது என்று கூறப்பட்டுள்ளது. “இராய்” என்னும் அறிஞர் “பரத்தமை” அரசு ஒப்புதலுடன் நடத்தப்பட்டுள்ளது என்கிறார்.

தமிழ் இலக்கியங்களில் சேரிப்பரத்தை, நயப்புப்பரத்தை, இற்பரத்தை, இல்லிடப் பரத்தை,காதற்பரத்தை என்ற பெயர்களில் பரத்தையர்குறிக்கப்பட்டுள்ளனர். பரத்தை என்பதற்கு “விருப்பு வெறுப்பின்றிக் கண்டவாறு பணத்திற்காகவோ பொருளுக்காகவோ உடலுறவு கொள்கின்ற சொல் பரத்தமை எனப்படும்”¹ என்று வாழ்வியல் களஞ்சியம் பொருள் கூறுகின்றது. பரத்தை என்பவள் பணத்திற்காகவோ, பொருளுக்காகவோ ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட ஆண்களோடு பாலுறவு கொள்பவள் என்ற அகராதி பொருள்களை நோக்கும் பொழுது பெண் குறித்தான ஆணாதிக்கச் சமூக கருத்தாக்கத்தின் பொதுமன வெளிப்பாட்டினை உணர்ந்து கொள்ள முடிகின்றது.

பெண்களுக்கான ஒழுக்கம் என்பதே வன்முறை தன்மை வாய்ந்ததாக உள்ளது. மானிடர்களின் பன்முகப்பட்ட செயல்பாட்டை மறுத்து அவர்களின் செயல்பாடுகளைச் செயற்கைத்தனமாக ஒரு புள்ளியில் ஆதிக்கச் சக்திகளின் நலன் கருதி ஒடுக்கி வைப்பதே ஒழுக்கமாக முன் வைக்கப்படுகின்றது.

சங்க இலக்கியங்களில் பரத்தைப் பற்றிய வரையறை

சங்க இலக்கியத்தில் பரத்தையர்நிலை என்பது பரந்துபட்ட இயங்கு வெளியைக் கொண்டுள்ளது. சங்க இலக்கியங்கள் காட்டும் பரத்தையரை விலைமகளிராகவோ அல்லது ஆடவர்பலரோடு தொடர்பு கொண்டவராகவோ கொள்வதற்கு இயலாதவாறு பாடல்கள்

அமைந்துள்ளன. சங்க அகப்பாடல்களில் பரத்தையர்கள் பல்வேறு பெயர்களைக் கொண்டு அழைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பதைத் தெரிவிக்கின்றது. காலப்போக்கில் “பல ஆண்களுக்குப் பொதுவாக இருப்பதால் “பொது மகளிர்” என்றும், திருமணம் மேற்கொள்ளாத காரணத்தினால் “வரைவின் மகளிர்” என்றும், பொருளையே பெரிதும் நாடுவதினால் “பொருட்பெண்டிர்” என்றும், ஆடலில் சிறந்து விளங்குவதால் “ஆடல் மகளிர்” என்றும், இறைவனுக்குப்பொட்டுக் கட்டி வாழ்வதால் “தேவர் அடியார்கள்” என்றும், தன்னையே விலைக்கு விற்பதால் “விலைமகள்” என்றும், கடவுள் ஒருவரையே பதியாகக் கொண்டு ஏனையோரைப் பதியாகக் கொள்ளாமையால் “பதியிலார்” என்றும், கணிகையர், வேசி, தாசி, விபச்சாரி என்றும்”² பல பெயர்களில் அழைக்கப்பட்டனர். சங்க இலக்கிய பதிவுகளில் பரத்தையைத் தாயாகவும், தலைவியின் தங்கையாகவும் காண முடிகின்றது.

ஓரம்போகியார், பரணர்போன்ற புலவர்கள் பரத்தையை அறிவு நுட்பமும், பெருந்தன்மையும் உடையவளாகப் படைத்துக் காட்டியுள்ளனர். தலைவனைத் தன்னிடமிருந்து கவர்ந்து கொண்டவளாக பரத்தையைக் கருதும் தலைவி அவன்மேல் வன்மம் கொள்கிறாள். தலைவியோடு பரத்தைப் பேசுவதை ஐங்குறுநூற்று பாடல்வழி அறியலாம்.

“மகிழ்நன் மாண்குணம் வண்டுகொண்டனகொல்
வண்டின் மாண்குணம் மகிழ்நன்
கொண்டான் கொல்
அன்ன தாகலு மறியாள்
எம்மோடு புலக்குமவன் புதல்வன்
தாயே”³

வண்டுதான் மலரைத் தேடிப் போகும். மலர்வண்டினைத் தேடிப்போகாது. துலைவன் வண்டினைப் போன்ற குணம் உடையவளாக உள்ளான். இதை அறியாத தலைவன் கனுக்குத் தாயாகிய தலைவி என்மேல்

கோபம் கொள்கின்றாள் என்கிறாள் பரத்தை. சங்க அக இலக்கிய மரபில் புலவர்களால் பதிவு செய்யப்பட்ட பரத்தையின் நிலையானது, “தன்னை விரும்பும் ஆடவன் இல்லிற்கே வரக்கூடிய நிலையிலும்”⁴ “பரத்தையும் தலைவியும் தனித்துப் பொது இடத்தில் சண்டை இட்டுக் கொள்ளும் நிலையிலும்”⁵ அவர்குறித்து அச்சம் இல்லாதவளாக இயங்கும் நிலையிலும் சங்க இலக்கியங்களில் காட்சி படுத்தப்பட்டுள்ளது.

பரத்தமை ஒழுக்கம்

சங்க இலக்கியத்தில் தலைவி தலைவனிடையேயான ஊடலுக்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருப்பது பரத்தமை ஒழுக்கமே ஆகும். ஆனால் இப்பரத்தமை ஒழுக்கத்தால் மட்டுமே ஊடல் தோன்றும் என்று கூற முடியாது. புண்பு அடிப்படையில் தலைவி சிறப்புமிக்கவளாகவும், பரத்தை இழிகுணம் கொண்டவளாகவும் உருவாகப் படுகின்றனர். பரத்தையை நாடிச் சென்ற தலைவனின் செயல் இயல்பானதாகக் கருதப்படும் சூழலில், அவன் மீண்டும் இல்லிற்குள் வரும்போது அவனுடன் ஊடல் கொண்டு சிறிது நேரத்தில் கூடுவது மட்டும் தான் சங்க இலக்கியத்தில் தலைவியால் செய்ய முடியும் செயலாக உள்ளது. தலைவனின் பரத்தமை ஒழுக்கமும் அதன் காரணமாகத் தலைவி விருந்தோம்ப முடியாத நிலை ஏற்படுவதும் தலைவியின் ஊடலுக்குக் காரணங்கள் ஆகின்றன.

ஊரில் மிகுதியாக உள்ள பரத்தையர்கள் தான் தலைவனின் பரத்தமை ஒழுக்கத்திற்குக் காரணம். அவர்கள் தான் தலைவனிடம் பரத்தமை ஒழுக்கத்தை மேலும் மேலும் உண்டாக்குகின்றனர் என்றும் இதில் பரத்தமை சார்ந்து ஒழுகிய தலைவன் குற்றமற்றவனாகவும், பரத்தையர்குற்ற முடையவர்களாகவும் முன்வைக்கப்படுகின்றனர். பரத்தமை ஒழுக்கம் மேற்கொண்டுள்ள கணவனோடு ஊடுவது மனையில் வாழ்கின்ற பெண்களுக்கு மாண்பு இல்லை என்பதன் மூலம் தவறு செய்த

கணவனிடம் கோபம் கொள்வது மாண்பல்ல எனப் பெண்ணின் அகவெளி சார்ந்த உணர்வுகளை மட்டுப்படுத்தியதோடு அடங்கிப் போதலை மனையுறை மகளிருக்கான குணமாகவும் வரையறை செய்கின்றனர். அம்மூவனார் என்ற புலவர்படைத்து காட்டியத் தலைவி பரத்தையர்மாட்டுப் பிரிந்து மீண்டு வந்த தலைவனிடம்,

“இம்மை மாறி மறுமை யாயினும்
நீ ஆகியர்எம் கணவனை

யான் ஆகியர்நின் நெஞ்சு நோப்பவளே”⁶

என்கிறாள். அதாவது இப்பிறப்பு மாறி, மறுபிறப்பு வருவதாயினும், நீதான் என்கணவன், உன்மனப்போக்கு கொண்டவளாக நான் வாழ வேண்டும் என்ற கூற்றின்வழி ஆணாதிக்க வகைப்பட்ட ஒழுக்க நடை முறைகளுக்குப் பணிந்து நடக்கும் பெண்களையே இச்சமூகம் மதிப்புமிக்க இலட்சியப் பெண்ணாக முன்னிறுத்துகின்றது என்பதை உணர்ந்து கொள்ள முடிகின்றது. ஆனால் இந்த ஒழுக்க விதிகளே பெண்களை இல்லச் சிறையினுள் தள்ளி, அவர்களை விடுதலைக் காற்றைச் சுவாசிக்க முடியாமல் செய்து விட்டது என்பதைக்கூட உணர்ந்து கொள்ள தங்களது ஆளுமைக்குள் இறுத்திக் கொண்டது ஆணாதிக்கச் சமூக அமைப்பு. இதன் மூலம் தலைவி, தலைவனுக்காக இரங்கி அவனது பரத்தமை ஒழுக்கத்தை ஏற்றுக் கொள்கிறாள் என்பதை அறிய முடிகிறது.

சங்க இலக்கியப் பெண்களில் பரத்தமை

சங்க இலக்கிய பெண்களில் பரத்தமை கூற்றானது தலைவனிடமும், தோழியிடமும் பேசுவதாக அமைந்துள்ளது. இது கற்பு காலத்தில் நிகழும் நிலையாகவும் ஊடலுக்குக் காரணமாகவும் அமைந்துள்ளது. திணை நிலை சார்ந்து சங்க அகப் பொருள் நூல்கள் பரத்தையைத் தலைவியின் தங்கை, புதல்வனுக்குத் தாய் என்று கூறி இருப்பினும் சமூகத்தில் தலைவிக்குக் கொடுக்கப்பட்ட உரிமைகள் பரத்தையருக்குக் கொடுக்கப்படவில்லை.

தலைவிக்கு நிகரான பரத்தையர் பற்றிய

நிகழ்வுக் கூற்றுகளைத் தொல்காப்பியர் களவியல் என்னும் இயலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

“தன்வயின் உரிமையும் அவன் வயிற் பரத்தையும்

அன்னவு முளவே யோரிடத் தானே”⁷

சங்க இலக்கியப் பாடல்களில் பரத்தையர், தலைவன், தலைவியர் ஊடலுக்குப் பின்னணியாகச் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளனர். தலைவன் பரத்தமை மேற்கொள்ளும் போது பாணன், பாங்கன், கண்டோர், தாயர்போன்ற கூற்றுகளும் சங்க இலக்கியங்களில் ஆங்காங்கே இடம் பெறுகின்றன.

பரத்தையர்தவிர்த்த தலைவன், தலைவி, தாயர், பாங்கன், கண்டோர் ஆகிய பிற அகமாந்தர்களின் கூற்றுவழி, பரத்தையர் குறித்தும் பரத்தமை குறித்தும் சமூகம் கொண்டிருந்த மதிப்பீடுகளையும் சங்க இலக்கியப் பெண்களில் பரத்தமை குறித்த நிலைப்பாட்டினையும் அறிய முடிகிறது.

தலைவனுக்கும் பரத்தைக்கும் உள்ள தொடர்பை தெரிந்த தலைவி அவளைக் குற்றம் கூறிகிறாள். அதனை தலைவனிடம் கூறும் பரத்தை,

“ஊர நீ, என்னை நயந்தனன் என்றிநின் மனையோள் கேட்கின் வருந்துவள் பெரிதே”⁸

என்கிறாள். தலைவிக்கு உரியவான தலைவன் தன்னை தலைவிக்கு இணையான உரிமை உடையவாளாக எண்ணவில்லை எனப் பரத்தை வருந்துவது இப்பாடல் வழி புலப்படுகிறது.

தான் வருத்தம் கொண்டாலும் தலைவி வருந்தாமல் வாழ வேண்டும் என்னும் பெருந்தன்மை உடையவாளாகப் பரத்தை விளங்கியுள்ளாள்.

முடிவுரை

சங்க இலக்கியத்தில் இடம்பெறும் ஏவல் மாந்தர்களுள் ஒருவராக விளங்கும் பரத்தமை பற்றிய வரையறையும், சங்க இலக்கியங்களில் பரத்தையைத் தலைவியின் தங்கை, புதல்வனுக்குத் தாய் என்றெல்லாம் கூறியிருப்பினும் சமூகத்தில் அவர்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட உரிமைகளையும், சமூகவெளியில் தடைகளற்ற பெண்களாகப் பரத்தையர் உலவினாலும் அவர்களுக்கான வாழ்வியல் தளம் என்பது கேள்விக்குறியாகவே இருந்துள்ளது என்பதையும் அவர்கள் தமக்கான நிறைவான வாழ்கையை வாழவில்லை என்றும் சங்க இலக்கிய பெண்களில் அவர்கள் பெற்றிருந்த மதிப்பினைப் பற்றி அறியவும் இவ்வாய்வு பயன்படுகிறது.

குறிப்புகள்

1. வாழ்வியல் களஞ்சியம், தொகுதி - 12, ப.110
2. மு. கமலா, மணிமேகலையில் பெண்ணியம், ப.149
3. அ. தட்சிணாமூர்த்தி (உ.ஆ.), ஐங்குறுநூறு (தொகுதி 1), பா. எ. 90
4. அ. விசுவநாதன் (உ.ஆ.), கலித்தொகை, பா. எ. 90
5. அ. தட்சிணாமூர்த்தி (உ.ஆ.), ஐங்குறுநூறு (தொகுதி 1), பா.எ.68
6. வி. நாகராஜன் (உ.ஆ.), குறுந்தொகை மூலமும் உரையும் (தொகுதி 1), ப.129
7. ச. திருஞானசம்பந்தர் (உ.ஆ.), தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் - கற்பியல், நூ.எ.111
8. அ. தட்சிணாமூர்த்தி (உ.ஆ.), ஐங்குறுநூறு (தொகுதி 1), பா.எ.81: 3-5